
**ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ПОЧВЕННЫХ
СВОБОДНОЖИВУЩИХ НЕМАТОД В РАЗНЫХ МИКРОБИОТОПАХ
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕТАЛЛАМИ ТЕРРИТОРИЯХ**
**TROPHIC STRUCTURE OF SOIL FREE-LIVING NEMATODE
COMMUNITIES IN DIFFERENT MICRONHABITATS OF METAL-
CONTAMINATED AREAS**

А.Д. Логинова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия

Ключевые слова: промышленное загрязнение, трофические группы, нематоды, почва, лесная подстилка, крупные древесные остатки

Почвенные свободноживущие нематоды – удобный объект для оценки здоровья почвы. Они участвуют в круговороте питательных элементов, формировании пищевых цепей [1], разложении органического вещества и образовании почвенного профиля [2, 3]. Трофическая структура сообществ, т. е. соотношение обилия функциональных групп, выделяемых по характеру потребляемых ресурсов, – важный параметр, позволяющий оценить функциональное состояние экосистемы [4]. Цель работы – изучить воздействие загрязнения от выбросов медеплавильного завода на трофическую структуру сообществ почвенных свободноживущих нематод лесных экосистем.

Образцы собраны с 6 пробных площадей (ПП) в окрестностях Среднеуральского медеплавильного завода: 3 ПП расположены в импактной зоне (2 км от СУМЗа), 3 ПП – в фоновой зоне (30 км). На каждой ПП отобрано по 5 проб следующих вариантов микробиотопов: лесная подстилка, верхний слой органоминерального горизонта почвы, фрагменты крупных древесных остатков (КДО), моховые подушки. Всего отобрано 270 образцов. Экстракцию нематод проводили методом Бермана [5, 6]. В результате приготовлено 255 постоянных препаратов. Определение проводили с помощью определителей и интернет-ресурсов [7–9]. В зависимости от пищевых предпочтений нематоды разделены на трофические группы: бактериотрофы, микотрофы, растительныеядные, хищники и всеядные [4]. Для анализа данных и визуализации использовали пакеты ggplot2 в среде программирования R v. 4.5.0.

Всего было идентифицировано 53 таксона (48 на уровне рода и 5 на уровне семейства). Эти значения соответствуют богатству на фоновой территории. На загрязненной территории число таксонов меньше – 36 (35 родов и 1 семейство). Соотношение трофических групп на всех участках различается между субстратами. В импактной зоне обилие бактериотрофов снижено по сравнению с фоновой зоной во всех субстратах за исключением минерального горизонта почвы, где оно несколько выше. Обилие микотрофов в импактной зоне увеличено до трех раз по сравнению с фоновой зоной во всех субстратах. Обилие фитотрофов незначительно снижено в подстилке, в почве и КДО оно

уменьшено 5–9 раз, а в моховых подушках – увеличено почти в 5 раз. Обилие всеядных нематод уменьшено во всех субстратах, вплоть до 77 раз в почве. Также снижено обилие хищников в почве и подстилке, а в моховых подушках эта группа исчезла. В КДО обилие хищников не меняется.

Таким образом, трофическая структура сообществ нематод существенно трансформируется под воздействием промышленного загрязнения. Наиболее заметные изменения – практически полное исчезновение в импактной зоне всеядных нематод, замещение микотрофами бактериотрофов (в подстилке и КДО) и фитотрофов (в почве), уменьшение обилия хищных нематод (во всех микробиотопах).

Список литературы

1. *Jiang R, Wang M., Chen W.* Heavy metal pollution triggers a shift from bacteria-based to fungi-based soil micro-food web: Evidence from an abandoned mining-smelting area // *Journal of hazardous materials.* 2023. V. 459. P. 132–164.
2. *Bongers T., Ferris H.* Nematode community structure as a bioindicator in environmental monitoring // *Trends in Ecology & Evolution.* 1999. V. 14. № 6. P. 224–228.
3. *Fiscus D.A., Neher D.A.* Distinguishing sensitivity of free-living soil nematode genera to physical and chemical disturbances // *Ecological Applications.* 2002. V. 12. № 2. P. 565–575.
4. *Yeates G.W., Bongers T., De Goede R.G.* et al. Feeding habits in soil nematode families and genera—an outline for soil ecologists // *Journal of nematology.* 1993. V. 25. № 3. Art. 315.
5. *Bezooijen J.V.* Methods and techniques for nematology. V. 20. Wageningen, The Netherlands: Wageningen University, 2006. 112 p.
6. *Логинова А.* Стекло или пластик? Влияние материала воронки на эффективность экстракции нематод методом Бермана // *Экология.* 2024. Т. 1. С. 71–74.
7. *Парамонов А.* Основы фитогельминтологии. Т. 2. Наука. Москва, 1964. 446 с.
8. *Гагарин В.Г.* Свободноживущие нематоды пресных вод России и сопредельных стран. СПб: Гидрометеиздат, 1993. 351 с.
9. *Ferris H.* the “Nematode-Plant Expert Information System”: A Virtual Encyclopedia on Soil and Plant Nematodes // Department of Entomology and Nematology, University of California: Davis, CA, USA. 2019.

DOI:10.5281/zenodo.17058608

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

